

“Masofaviy ta’lim texnologiyasining eng yuqori shakli virtual ta’lim makonidagi pedagogik jarayon”

Ahmadaliyev Boburjon

Andijon davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrası o’qituvchisi,

Abdurazakov Nosirbek

Andijon davlat universiteti Kompyuter injiniringi kafedrasio’qituvchisi

Annotatsiya. Masofaviy ta’lim texnologiyasining eng yuqori shakli virtual ta’lim makonidagi pedagogik jarayon

Kalit so'zlar: Virtual ta’lim, pedagogic faoliyat, ma’safaviy ta’lim, asinxro tizimlar.

Keywords: Virtual education, pedagogical activity, distance education, asynchronous systems.

Ключевые слова: Виртуальное образование, педагогическая деятельность, дистанционное обучение, асинхронные системы.

Ta’limning axborotlashuvi, yuqori malakali mutaxassislarning sifati va soniga bo’lgan talablarning ortib borishi makon va zamon bilan cheklanmagan ta’limning yangi shakllarini shakllantirishga xizmat qiluvchi innovatsion ta’lim usullari va texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Ushbu talablar virtual o’rganish g’oyasi bilan javob beradi, bu sizga talabaning geografik joylashuvidan qat’i nazar, ish joyida va individual ta’lim traektoriyasini hisobga olgan holda Internet orqali yuqori sifatli ta’lim olish imkonini beradi. Pandemiya davri ko’p mamlakatlarda masofaviy ta’limning rivojlanishiga kata turtki bo’ldi, shu asnoda mamlakatimiz ta’lim tizimiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, zamonaviy sharoitda masofaviy ta’limning an’anaviy shakllarini rivojlanlantirib virtual ta’limni to’ldiradigan ta’lim muassasalari soni ortib boorish jarayonlari davom etmoqda. Qolaversa, bugungi kunda ko’pchilik yoshlar shaxsiy kompyuterni yaxshi bilishadi va internetdan olingan ma’lumotlardan mohirona foydalanishadi; ko’pincha ular uchun an’anaviy bosma o’quv adabiyotlaridan qiziqish materiallarini izlashdan ko’ra global tarmoqqa qarash qulayroqdir.

Ta’limning axborotlashuvi, yuqori malakali mutaxassislarning sifati va soniga bo’lgan talablarning ortib borishi makon va zamon bilan cheklanmagan ta’limning yangi shakllarini shakllantirishga xizmat qiluvchi innovatsion ta’lim usullari va texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Ushbu talablar virtual o’rganish g’oyasi bilan javob beradi, bu sizga talabaning geografik joylashuvidan qat’i nazar, ish joyida va individual ta’lim traektoriyasini hisobga olgan holda Internet orqali yuqori sifatli ta’lim olish imkonini beradi.

Masofaviy ta’lim - bu masofadan turib o’qitish bo’lib, uning tizimi shaxsiy kompyuter va Internetga kirishdan foydalangan holda zarur ko’nikmalar va yangi bilimlarni olish

imkonini beradi. Kompyuterning joylashuvi muhim emas, shuning uchun siz uyda, ishda, masofaviy ta'lim markazlaridan birining on-layn sinfida, shuningdek, Internetga ulangan shaxsiy kompyuter mavjud bo'lgan boshqa joylarda o'qishingiz mumkin. Bu masofaviy ta'limning an'anaviy ta'lim shakllaridan eng muhim ustunligidir. Masofaviy ta'lim kontseptsiyasi ham standart malaka oshirish dasturlarini, ham to'liq oliy ta'lim kurslarini o'z ichiga oladi, ular davomida talabalarning o'qituvchilar va kursdosh talabalar bilan yaqin aloqa qilish usullari deyarli kunduzgi ta'limda qo'llaniladigan usulda amalga oshiriladi. Shu bilan birga, masofaviy ta'lim jarayonida ta'lim muassasalari ancha kengroq vositalardan foydalanishi va ulardan foydalanishi mumkin: talabalar uchun maxsus tanlangan va optimallashtirilgan kompyuter dasturlari, konferents-aloqa, elektron pochta, onlayn messenjerlar va agar moddiy baza haqida gapiradigan bo'lsak, u holda ta'minlash uchun DL jarayonining interaktivligi, ular shaxsiy kompyuterlar, smartfonlar va hatto virtual haqiqat (VR) qurilmalariga xizmat qiladi.

Asinxron tizimlar bir vaqtning o'zida talabalar va o'qituvchining ishtirokini talab qilmaydi. Dars vaqti va rejasini talabaning o'zi tanlaydi. Masofaviy ta'limning bunday tizimlariga bosma materiallar, audio, video kassetalar, elektron pochta, WWW, FTP asoslangan kurslar kiradi.

O'quv jarayonini tashkil etishda virtual va masofaviy ta'limdan foydalanish uchta turdagi texnologiyalarni ishlab chiqishni nazarda tutadi.

- o'quv-uslubiy materiallar maxsus to'plamda to'ldirilganda (ingliz tilidan keys) va mustaqil ta'lim olish uchun talabaga topshirilganda (yuborilganda) (o'ziga biriktirilgan repetitorlar bilan davriy maslahatlashuvlar bilan) keys texnologiyalari;
- televizion ma'ruzalardan repetitorlar maslahati bilan foydalanishga asoslangan teletexnologiya;
- talabani o'quv-metodik materiallar bilan ta'minlash, shuningdek, o'qituvchi va talaba va talabalarning o'zaro interaktiv aloqasi uchun Internetdan foydalanishga asoslangan tarmoq texnologiyasi.

Talabalar uchun keys texnologiyasi asosiy deb hisoblanishi kerak, chunki aynan shu o'quv-metodik ta'minot to'plamini (shu jumladan elektron va an'anaviy darsliklar va o'quv qo'llanmalar) shakllantirishi mumkin, bu esa talabaning tanlangan mutaxassisligi bo'yicha kasbiy tayyorgarligini ta'minlaydi.

Quyidagi o'quv vositalaridan vaziyat texnologiyasida samarali foydalanish mumkin:

- nazorat, kurs va bitiruv ishlarini bajarish bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar bilan fanlarni o'rganish dasturlari;
- kursning har bir fani bo'yicha fundamental darsliklar va o'quv qo'llanmalarini chop etish;

- o'z-o'zini nazorat qilish va nazorat qilish uchun testlar bilan maxsus bosma o'quv va amaliy qo'llanmalar;
- kursning har bir fanidan audio yoki video ma'ruzalarni ko'rib chiqish (o'rnatish);
- laboratoriya ustaxonalari;

Virtual ta'lim masofaviy ta'lim bilan chambarchas bog'liq, lekin u bilan cheklanib qolmaydi. U o'qituvchilar, talabalar va o'rganilayotgan ob'ektlarning odatiy yuzma-yuz muloqotida paydo bo'lishi mumkin (va sodir bo'ladi). Masofaviy ta'lim texnologiyalari talabalar, o'qituvchilar, mutaxassislar va bir-biridan uzoqda joylashgan axborot majmualarining o'zaro foydalanish imkoniyatini oshirish orqali kunduzgi ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beradi. Virtual ta'limning, shuningdek, umuman insonni tarbiyalashning asosiy maqsadi insonning real dunyoda o'z taqdirini, shu jumladan virtual tarkibiy qismini aniqlash va unga erishishdir. Oliy ta'lim pedagogikasining hozirgi rivojlanish bosqichida uning muhim nazariy va amaliy muammosi sifatida masofaviy ta'limni takomillashtirishning pedagogik yo'llarini o'rganish zarurati bir qator omillar bilan belgilanadi. Oliy kasbiy ta'limning yangi paradigmasi pedagogik hamjamiyatni ta'lim tizimi va ta'lim muassasalarining o'zgaruvchanligini, oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonining moslashuvchanligi va dinamikligini, uning ijtimoiy sharoitga, aholi va ish beruvchilar talablariga mosligini ta'minlashga qaratadi.

Ta'lim sohasida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish munoabati bilan pedagogik faoliyatda o'quvchining ta'limdagi mustaqilligi hajmini oshirish jarayoni rivojlanmoqda. Bugungi kunda shiddat bilan rivojlanib borayotgan sun'iy ong (intelekt) orqali o'qitishning yangi imkoniyatlarini yaratishimiz mumkin. Hozirgi kunda masofadan turib talabalar o'rtasida o'zaro hamkorlik qilishning samaradorligini oshirish ularning o'zaro a'loqada ma'lumotlar almashishi, bir-birlaridan yangi usullarni o'rganishi orqali ularning ko'nikma va malakalri shakllantirish munksun.

Pedagogik jarayonda asosiy maqsad talabaarning yaxshi bilimga ega bo'lishlari, ko'nikma hosil qilib amaliyotda qo'llay olishlari muhimdir. Bunday natijalarga erishishda virtual ta'limning o'rni yuqori va uning samarasi haqida yuqorida aytib o'tdik. O'qitish tizimida har bir o'quv maskanlarida virtual o'qitish muhitini shakllantirish va virtual o'quv maydonini ochiq holarda foydalanishga berish orqali virtual makonimizda o'zaro hamkorlik shakllanadi. Virtualm muhitda

Adabiyotlar

1. **O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi.** 2020 yil 24 yanvar.

2. **“Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”** Davlat dasturi. 2020 yil 2 mart.
3. www.wikipedia.org
4. www.uzinfocom.uz